

Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. ХХ ст.

В останні роки все частіше увагу вчених приваблюють питання історії різних релігійних угруповань часів радянської влади. При цьому слід зазначити, що переважна більшість професійних істориків і краєзнавців, як духовного, так і світського характеру, займаються проблематикою перших двох десятиліть і насамперед, 1920-30-ми рр.

На наш погляд, це пов'язано не лише з тим, що це був період, який ознаменувався найзначнішими суперечностями, розколами, порівняно активними релігійними пошуками, модернізаційними прагненнями духовенства тощо, а й тим, що саме цей період в історії РПЦ пов'язаний із значною кількістю “білих плям”, замовчуваннями, політизованістю, тенденційністю підходів, кривавим більшовицько-церковним протистоянням і, нарешті, вузькістю джерельної бази, яка б дала можливість реконструювати події того часу. Саме тому автор хотів би зупинитися на такому особливому джерелі, як радянська преса, котру більшість дослідників вищезазначених питань чомусь оминають, вважаючи, що її ідеологічна забарвленість заважає “пізнати істину”. Визначити рівень її достовірності, порівнюючи із автентичними документами, збереженими у вітчизняних архівосховищах.

Треба зауважити, що автор вибрав для свого аналізу газети 1-ї половини 1920-х років як час, коли більшовицька преса приділяла РПЦ найбільшу увагу у зв'язку з трьома важливими подіями в її історії: 1) вилучення церковних цінностей 1922 р., 2) репресії проти духовенства та віруючих 1922-1923 рр. і, 3) “обновленський” розкол, що сколихнув православ'я у 1922 р.

До початку кампанії з вилучення церковних цінностей радянська преса майже не приділяла уваги подіям, що відбувалися в середовищі РПЦ, і навіть необхідність широкої популяризації ідеї вилучення з виходом Декрету Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету “Про порядок вилучення церковних цінностей, що знаходяться у користуванні груп віруючих” від 23 лютого 1922 р. потребувало вказівки центральній та місцевій пресі з боку секретаря ЦК РКП(б) В. Молотова. У своїй телеграмі від 23 лютого 1922 р. до російських та українських (Донецького, Харківського та Катеринославського) губкомів РКП(б) він наголошував, що “кампанія з вилучення цінностей ведеться занадто слабо і в'яло... Усі рішення [за вилучення цінностей] робітничих, червоноармійських і селянських зібрань негайно друкувати у місцевій пресі...” [1, 73]. Рівно через місяць – 23 березня 1922 р. до ЦК РКП надходить пропозиція Л. Троцького: “Усій партійній пресі... дати ряд статей. Повторювати день у день. Закликати до оберігання церковних цінностей, що розкрадаються шайкою попів і т.д., і т.д.” [2, 103].

Протягом березня-квітня 1922 р. українська преса, насамперед центральна: “Комуніст” (Харків) та губернські видання: “Красный Николаев” (Миколаїв), “Известия” (Одеса), “Пролетарская правда” (Київ), “Красное знамя” (Чернігів), “Голос труда” (Полтава), “Пролетарий” (Харків) та інші, почали друкувати агітаційний матеріал з приводу вилучення.

Даний матеріал не несе значного інформаційного навантаження і розкриває ідеологічний ґрунт цієї кампанії та загальну політику більшовицької партії щодо РПЦ.

З кінці квітня і до липня 1922 р. публікації, що стосувалися вилучення стають більш ґрунтовнішими і наповненими інформаційним матеріалом. Окрім загального ходу кампанії, який можна досить детально прослідкувати саме за пресою, даються відомості про склад комісій з вилучення, офіційні розпорядження губвиконкомів, факти спротиву з боку віруючих, статистичні дані про кількість вилучених цінностей. Наприклад, особливий інтерес можуть викликати детальні описи засідань революційних трибуналів над обвинуваченими: “Бармашиївська справа” (Миколаїв) [3], “Справа Василя Зеленцова” (Полтава) [4] та ряд інших. При цьому, треба зазначити, що достовірність викладу цих процесів є досить високою, хоча в деякій мірі і заангажованою. Це твердження базується на аналізі цих двох справ, що зберігаються в архівах України: перша у ЦДАГО [5], друга (частково, як частина персональної справи) – Архів СБУ по Полтавській області [6]. Отже, при вивченні кампанії по вилученню церковних цінностей, неабияку роль може відіграти таке джерело як радянська преса.

Іншим питанням, якому в значній мірі приділили увагу газети – це “обновленський” розкол у середовищі РПЦ. Після того, як були зроблені перші кроки у становленні обновленського руху постало питання про його інформаційне забезпечення, бо як вдало зазначив у своїй анкеті священник Свято-Миколаївського храму с. Касперо-Миколаєвки Миколаївської губернії Антон Пігульський: “Життя в глухому селищі, відсутність газет, періодичної преси, відсутність зв’язку з культурними й освіченими пунктами позбавляють можливості знати чим живе Росія, які в ній течії й рухи, як у релігійному, так і в інших відношеннях” [7, 91-92].

Знаючи про таку ситуацію, Л. Троцький у своїй поштотелеграмі членам Політбюро ЦК РКП(б) від 14 травня 1922 р. вказував, що необхідно “давати у пресі взагалі якомога більше інформації про рух у церкві, всебічно повідомляючи, підкреслюючи і коментуючи зміновіховські голоси” [8, 312]. В результаті виконання даної директиви, на якій В. Ленін написав: “Вірно! 1000 разів вірно!” [8, 313] як центральна, так і місцева преса почали активно висвітлювати події церковного життя – і не лише антирелігійну роботу та її завдання, а й надавати інформацію про релігійні настрої українців. Порівнюючи ряд статей та архівні матеріали автор прийшов до висновку, що публікації у радянських газетах за фактичним матеріалом на 100 % відповідають дійсності.

Для прикладу можна навести дві публікації, що присвячені з’їздам “Живої Церкви” у Києві та Миколаєві. Перший – це Всеукраїнський обновленський з’їзд духовенства і мирян 13-16 лютого 1923 р. (м. Київ), докладний протокол якого зберігся у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління [9, 220-225]. Його короткий виклад представила своїм читачам Київська губернська газета “Пролетарская правда” [10], зміст якого повністю відповідає архівним документам. Цю тезу підтверджує і протокол обновленського з’їзду Миколаївської єпархії 25-26 червня 1923 р. [11, 138-143], який, також у короткому, але змістовному викладі, було представлено читачам миколаївської газети “Красный Николаев” [12]. Аналіз архівного і газетного варіантів дає підстави стверджувати, що у фактологічному плані події подавалися досить точно. Тому при дослідженні цієї сторінки історії РПЦ радянська преса може відіграти не останню роль, а представлення нею подій інколи навіть дає більші можливості ніж архівні матеріали, що збереглися у розпорошеному вигляді.

Не становить таємницею підтримка у 1922-1927 рр. обновленського руху з боку КП(б)У, ДПУ та НКВС. Саме тому, на початковому етапі його поширення важливим для більшовицької влади стає ліквідація так званої “церковної опозиції”, або за виразом радянської преси – “контрреволюціонерів у рясах”. Цей процес знайшов своє відображення у центральній (“Коммунист”) і місцевій пресі (переважно губернські газети). За газетною інформацією можна відтворити судові процеси над такими діячами церкви як харківський архієпископ Нафанаїл (Троїцький), таврійський архієпископ Никодим (Кротков), одеський єпископ Алексій (Баженов), чернігівський архієпископ Пахомій (Кедров), павлоградський єпископ Серафим (Сілічев) та ін. Їхні справи 1922-1923 рр. здебільшого не збереглися ані у фондах центрального та обласних управлінь СБУ (по крайній мірі їх до сьогодні не введено до наукового обігу), ані у фондах губернських революційних трибуналів. Достовірність їх також дуже висока і підтверджується аналізом кримінальної справи Чернігівського архієпископа Пахомія (Кедрова) [13] з ідентичним викладом судового засідання, поданим у газеті “Красное знамя” [14].

Отже, важливе місце у джерельній базі історії РПЦ займає радянська преса. Вона може дати досить значний пласт інформації щодо історичного розвитку РПЦ в Україні 1-ї пол. 1920-х рр. та 1929-1930 рр. (часу антицерковних кампаній). Публікації у більшовицькій пресі мають високий рівень інформативного наповнення, викладені в них факти на 100 % відповідають дійсності, що підтверджується порівнянням із оригінальними архівними документами. Але треба застерегти, що весь матеріал носить на собі відбиток ідеологічного забарвлення і оцінка подій не завжди є об'єктивною. Та це не зменшує значної ролі радянської преси як джерела до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.

Примітки

1. Распоряжение секретаря ЦК РКП В.М. Молотова губкомам РКП об активизации кампаний по изъятию церковных ценностей // Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фотоматериалы. – М., 1996. – С. 73-74.
2. Предложения Троцкого Л.Д. // Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фотоматериалы. – М., 1996. – С. 102-103.
3. Красный Николаев (Миколаїв). – 1922. – № 420-432 (май-июнь).
4. Голос труда (Полтава). – 1922. – № 94-115 (июль-август).
5. Центральный державный архив громадських об'єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1492.
6. Архів Управління СБУ у Полтавській області. – Спр. 2765-с.
7. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). – Ф. Р-156. – Оп. 1. – Спр. 109.
8. Почто-телеграмма Л.Д. Троцкого членам Политбюро ЦК РКП(б) о воззвании группы “прогрессивного духовенства” и задачах прессы 14 мая 1922 г. // Архивы Кремля: В 2-х кн. / Кн. 1: Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. – М., 1997. – С. 311-313.
9. Центральный державный архив вищих органів влади та управління України. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 2189.
10. Всеукраинский церковно-обновленческий съезд // Пролетарская правда (Київ). – 1923. – 15 февраля; 20 февраля.
11. ДАМО. – Ф. Р-161. – Оп. 1. – Спр. 99.
12. Чрезвычайный съезд викариатства в Николаеве // Красный Николаев. – 1923. – 29 июня.
13. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-4609. – Оп. 1. – Спр. 6842.
14. Процесс церковной контрреволюции. Дело Пахомия и др. // Красное знамя (Чернігів). – 1922. – 1 декабря; 2 декабря; 3 декабря; 4 декабря.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007